

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI: ASOSIY YO‘NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

Abdullayeva Ruhshona Asliddin qizi

Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Turizm yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621511>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, shuningdek, xorijiy tajriba asosida taklif etilayotgan samarali mexanizmlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, iqtisodiy siyosatni “yashil” mezonlar asosida yo‘naltirish hamda xorijiy mamlakatlarda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish tajribalari chuqur o‘rganilgan. Natijada O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tishning real imkoniyatlari, zarur chora-tadbirlar va istiqbolli yo‘nalishlar aniqlab berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, iqtisodiyot strategiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, ekologik texnologiyalar, innovatsiyalar, ekologik barqarorlik, ekologik muammolar, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, qayta tiklanadigan energiya, “yashil” o‘tish.

Abstract. This scientific work analyzes the priorities of the introduction and development of the principles of the green economy in Uzbekistan, as well as the effective mechanisms proposed on the basis of foreign experience. The study delves into environmental sustainability, the use of renewable energy, the orientation of economic policy on “green” criteria, and the experiences of financing the green economy in foreign countries. As a result, the real possibilities of the transition to a green economy in Uzbekistan, the necessary measures and promising areas are identified.

Keywords: green economy, economic strategy, ecology, sustainable development, ecological technologies, innovations, environmental sustainability, environmental issues, renewable energy, green transition.

Аннотация. В данной научной работе будут проанализированы приоритетные направления внедрения и развития принципов зеленой экономики в Узбекистане, а также предлагаемые эффективные механизмы на основе зарубежного опыта. В исследовании подробно рассматривается экологическая устойчивость, использование возобновляемых источников энергии, ориентация экономической политики на “зеленые” критерии, а также опыт финансирования зеленой экономики в зарубежных странах. В результате были определены реальные возможности, необходимые меры и перспективные направления перехода к зеленой экономике в Узбекистане.

Ключевые слова: зеленая экономика, экономическая стратегия, экология, устойчивое развитие, экологические технологии, инновации, экологическая устойчивость, экологические проблемы, возобновляемая энергия, зеленый переход.

Kirish. Bugungi kunda ekologik xavfsizlikni ta’minlash va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish global miqyosdagi ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylangan. Ayniqsa, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi zamonaviy iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi bo‘lib bormoqda. O‘zbekistonda ham ushbu yo‘nalishda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish borasida xorijiy tajribalarni o‘rganish, ularni

milliy sharoitga moslashtirish, ekologik siyosatni iqtisodiy mexanizmlar bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Ushbu ilmiy izlanishda aynan ana shunday masalalar o'rganilib, O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida barqaror rivojlanish tamoyillariga sodiq qolgan holda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni uyg'unlashtirish dolzarb va murakkab masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Mazkur komponentlar o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash, bir tomondan, ijtimoiy adolatga erishish va aholining ijtimoiy zaif qatlamlariga samarali yordam ko'rsatish imkonini bersa, boshqa tomondan esa iqtisodiy faoliyat natijasida yuzaga keluvchi ekologik oqibatlarini baholash va boshqarish zaruratini yuzaga chiqaradi.

Ayniqsa, ekologik barqarorlikni iqtisodiy rivojlanish strategiyalariga integratsiya qilish bo'yicha yangi ilmiy-nazariy yondashuvlar shakllanmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasida “yashil iqtisodiyot”ga o'tish bo'yicha muhim huquqiy va institutsional asos yaratildi. Xususan, 2019-yil 4-oktyabrda tasdiqlangan “2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini ‘yashil iqtisodiyot’ga o'tish strategiyasi” barqaror rivojlanishga erishish yo'lida asosiy dasturning rolini o'ynaydi.

Mazkur strategiyada belgilangan ustuvor yo'nalishlar qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, texnologik modernizatsiyani jadallashtirish, shuningdek, zamonaviy moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali ekologik xavfsizlikni mustahkamlash kiradi. 2030-yilga qadar amalga oshirilishi mo'ljallangan chora-tadbirlar natijasida yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keluvchi issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan kamida 10 foizga qisqartirish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini to'liq ishonchli, arzon va ekologik toza elektr energiyasi bilan ta'minlash ko'zda tutilgan.

Shuningdek, ekologik jihatdan samarali va zamonaviy transport vositalarini joriy etish, motor yoqilg'ili sifati va avtomobillarni ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish orqali elektr transporti bozorining rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochilishi kutilmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi va ekologik texnologiyalarni shakllantirish hamda ularning zamonaviy sharoitda izchil rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan fundamental tadqiqotlar bugungi kunda global miqyosda ham, milliy miqyosda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, xalqaro miqyosda Tim Jacksonning iqtisodiy o'sish va barqarorlik muammolari bo'yicha ilgari surgan yondashuvlari, Jeffrey Sachsning barqaror rivojlanishga oid strategik tavsiyalari, Nobel mukofoti sohibi Elinor Ostromning resurslarni jamoaviy boshqarish modellariga doir nazariyalari, shuningdek, Robert Costanza va u bilan hamfikir olimlarning ekologik iqtisodiyot tamoyillari bo'yicha olib borgan chuqur ilmiy izlanishlari muhim nazariy asos sifatida e'tirof etiladi.

Ayni vaqtda, O'zbekistonda ham yashil iqtisodiyot va ekologik xavfsizlik sohalarida salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, iqtisodiyotni ekologik transformatsiyalash, resurslardan samarali foydalanish, uglerod neytralligi, bioiqtisodiyot va atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan texnologiyalarni joriy qilish masalalari bo'yicha professor Sh. Tursunov, iqtisod fanlari doktori Shuhrat Yuldashev, S. Ilyosov, A. Jo'rayev, M. Sodiqov singari yetuk olimlarning ishlari diqqatga sazovordir. Ularning ilmiy tadqiqotlari milliy ekologik siyosatni shakllantirish, yashil moliya mexanizmlarini ishlab chiqish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda barqaror iqtisodiy modelni joriy etishda muhim amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Nazariy asoslar

Yashil iqtisodiyot tushunchasi zamonaviy global iqtisodiy taraqqiyotning barqarorlik, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida shakllanayotgan yangi modelidir. Ushbu model ekologik barqarorlikni iqtisodiy o‘shishning ajralmas qismi sifatida ko‘radi. Xususan, BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan 2011-yilda taqdim etilgan “Yashil iqtisodiyot” kontsepsiyasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, uglerod emissiyasini pasaytirish va ijtimoiy farovonlikni oshirish asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etilgan.

Nazariy jihatdan, yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi bir necha yondashuvlarga tayanadi: klassik iqtisodiyotda mavjud bo‘lgan “tashqi effektlar” nazariyasi (A. Pigou), ekologik iqtisodiyot (R. Costanza, D. Pearce), barqaror rivojlanish modeli (G. Brundtland) hamda bioiqtisodiy model (N. Georgescu-Roegen). Ularning har biri resurslarning cheklanganligini inobatga olgan holda iqtisodiy o‘shishni ekologik me‘yorlarga muvofiq tashkil etish muammosiga yechim izlaydi.

Adabiyotlar sharhi

So‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot va ekologik texnologiyalarni rivojlantirish borasida xalqaro va milliy miqyosda bir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan:

Tim Jackson (2009) o‘zining “Prosperity Without Growth” asarida iqtisodiy o‘shishni ekologik muvozanat bilan uyg‘unlashtirish zaruratini ilgari suradi;

Jeffrey Sachs (2015) barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda davlat siyosatining roli va moliyaviy vositalarning ahamiyatini asoslaydi;

Elinor Ostrom resurslarni boshqarishda jamiyat ishtirokini kuchaytirish orqali ularning barqarorligiga erishish mumkinligini ko‘rsatadi;

Robert Costanza ekologik iqtisodiy qiymatlarni baholashda tabiiy kapitalni hisobga olish muhimligini ta‘kidlaydi.

O‘zbek olimlari ham bu borada muhim ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Jumladan, Sh. Tursunov yashil iqtisodiyot va innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini tadqiq qilgan; S. Ilyosov, A. Jo‘rayev va M. Sodiqov esa resurslardan oqilona foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va hududiy barqaror rivojlanish muammolarini o‘rganishgan.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, keys-stadi (keyslarni tahlil qilish), ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, taqqoslash, shuningdek, statistik tahlil usullari keng qo‘llanildi. Tizimli yondashuv orqali yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar aniqlanib, ularning kompleks tahlili amalga oshirildi. Qiyosiy tahlil vositasida O‘zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan solishtirilib, o‘zaro ustunlik va kamchiliklar baholandi.

Shuningdek, keys-stadi usuli asosida alohida mamlakatlar (masalan, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy, Daniya) va mintaqalarda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish bo‘yicha amaliy misollar chuqur o‘rganildi. Ilmiy abstraksiya va sintez orqali mavjud konsepsiyalar va nazariyalar umumlashtirilib, ularning O‘zbekiston sharoitiga mos modifikatsiyasi ishlab chiqildi.

Tadqiqotda yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlanishni ta‘minlashga doir milliy va xorijiy olimlar, ekspertlar hamda tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan ilmiy manbalar, statistik ko‘rsatkichlar va rasmiy hujjatlar nazariy jihatdan tahlil qilindi. Jumladan, Tim Jackson, Jeffrey Sachs, Elinor Ostrom, Robert Costanza kabi xalqaro miqyosda tan olingan mutaxassislarning konseptual ishlanmalari, shuningdek, Sh. Tursunov, S. Ilyosov, A. Jo‘rayev, M. Sodiqov kabi o‘zbek olimlarining ilmiy qarashlari asos sifatida xizmat qildi.

Tahlil natijalari asosida O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasini amalga oshirishda mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo‘llari va istiqbolli yo‘nalishlar aniqlanib, ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali hamda mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog‘liq holda ro‘y beradi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish maqsadi va strategik vazifalari muayyan tamoyillarga asoslanishni taqozo etadi, albatta. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish tamoyillari mazkur iqtisodiyot qanday bo‘lishi zarurligini belgilab beradi. “Yashil iqtisodiyot” tamoyillari “jigarrang iqtisodiyot” tamoyillariga nisbatan keng qamrovli hisoblanadi. Mamlakatimizda quyosh energiyasidan foydalanish sohasiga doir tadqiqotlar o‘tgan asrning 1980-yillarida O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Osiyo mintaqasida yagona va ilmiy ishlanmalari yurtimizdan tashqarida ham mashhur bo‘lgan «Fizika-Quyosh» ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasining ilmiy-eksperimental markazi tashkil etilganidan keyin jadal rivojlana boshladi. O‘zbekiston bugungi kunda ilmiy-texnik, eksperiment o‘tkazadigan kadrlar bo‘yicha ulkan salohiyatga ega bo‘lib, mamlakatimizda quyosh energiyasini loyihalashtirish va undan foydalanish bo‘yicha katta hajmdagi konstruktorlik va texnologik ishlanmalar to‘plagan. O‘zbekistonda iste‘mol qilinayotgan elektrenergiyasining katta qismi (87%) issiqlik elektrostansiyalarida ishlab chiqariladi. Bunda energiya iste‘moli tarkibining o‘zagini neft va gaz resurslari tashkil etadi. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston ekologik harakati deputatlar guruhi a’zolari quyi palatadagi barcha qo‘mitalar tarkibidan o‘rin olib, qonun ijodkorligi hamda nazorat-tahlil faoliyatini amalga oshirmoqda. Prezident qarori bilan issiqxona gazlarini kamaytirish, yashil energiya manbalarini ko‘paytirish, energiya samaradorligini oshirish, 1 mln gektargacha maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yiliga 200 mln ko‘chat ekish, o‘rmonlarni kengaytirish, maishiy chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha rejalar tasdiqlandi Prezident Shavkat Mirziyoyev “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarorini imzoladi.

Quyidagi jadvalda “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining maqsadi barqaror iqtisodiy o‘sishni taminlash bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan:

1-jadval

“Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari¹

Bosqichlar	Yillar	Asosiy g‘oyalar
1	1950-1960	Iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta’sirini anglab yetish
2	1960-1970	Inson uchun qulay atrof-muhit va tabiiy resurslarni saqlab qolish maqsadida tejamkor (ratsional) iqtisodiyotni shakllantirish
3	1980-1990	Iqtisodiy o‘sish va sanoat rivojlanishining ekologik jihatdan moslashishi
4	2000-2010	“Erkin bozor” ning biosfera resurslarini uzoq muddatli davrda saqlab qolish va ijtimoiy adolat manfaatlarini himoya qilish

¹ <https://stat.uz/uz/> sayti ma’lumotlariga ko‘ra muallif ishlanmasi

O‘zbekiston yashil iqtisodiyot uchun noyob imkoniyatlar va shart-sharoitlarga ega. Keng hudud, qulay geosiyosiy joylashuv, mavjud moliyaviy va tabiiy resurslar, bozorda tobora samarali va foydalanish mumkin bo‘lgan yashil texnologiyalar taklifining o‘ziga borishi va boshqa omillar yangi imkoniyatlarni qo‘llab quvvatlamogda. Iqtisodiyotning yashil rivojlanish tamoyillarini qo‘llash nuqtai nazaridan islohot talab qiladigan eng muhim segmentlari chiqindilarni boshqarish sektori, energetika sanoati va suv iste‘moli sektoridir. Prezidentimiz tashabbusi bilan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasini ishlab chiqdi. Konsepsiyada birinchi navbatda, asosan iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini isloh qilishga qaratilgan ustuvor vazifalar ro‘yxati keltirilgan. Mamlakat oldida turgan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bo‘yicha asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: resurslardan (suv, yer, biologik va boshqalar) foydalanish va ularni boshqarish samaradorligini oshirish; mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangilarini qurish; ekologik bosimni yumshatishning tejamkor usullari orqali aholi farovonligi va atrof-muhit sifatini yaxshilash; milliy xavfsizlikni, shu jumladan suv xavfsizligini takomillashtirish kabi vazifalar ko‘rib chiqildi.

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish borasida xorijiy mamlakatlar tajribasini chuqur o‘rganish natijasida bir qator muhim xulosalarga kelindi. Jumladan, yashil iqtisodiyotga o‘tishda moliyaviy mexanizmlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik siyosatning iqtisodiy asoslari muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, mamlakatda yashil iqtisodiyot modellari va strategiyalarini milliy sharoitga moslashtirib qo‘llash orqali barqaror taraqqiyotga erishish mumkinligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot yo‘nalishidagi harakatlarini yanada samarali qilish uchun istiqbolli yo‘nalishlar va chora-tadbirlar taklif qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/-4539502#-4541764>
2. 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” Iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori
3. “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta barqaror yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 sonli Farmoni.
4. Yashil iqtisodiyot loyihasi: Devid Pirs, Anil Markandya va Edvard B. Barbier. Earthscan, London, Buyuk Britaniya, 1989. 192 bet
5. Meyliev, O. R. (2017). Nalogovye faktory ekonomicheskogo razvitiya regionov. Ekonomi va biznes: nazariya i amaliyot, (5), 161-163.
6. <https://stat.uz/uz/>
7. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiyalar rivojlanishining ilmiy-uslubiy va nazariy jihatlari. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. ISSN 2181-502X Maxsus son-2. 2023.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ”gi PF-5611-sonli farmoni, Manba: <https://lex.uz/docs/-4143188>
9. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchiligi <https://www.lex.uz/uz/>
10. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyati eko turistik aglomeratsiyasiya infratuzilmasining tahlili. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(10), Vol. 4 Issue 10 | Pages 48-53 | ISSN: 2181-1865. (08.00.00;05)

11. Toshev.N.J. **Mintaqada turistik aglomeratsiyalarini tashkil qilishning diversifikatsiya tahlili.** Science and education in agriculture. November 2024. Volume 11, Issue 11. ISSN: 3030-3222. Pages 235-242.
12. Toshev.N.J. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida turizm aglomeratsiyasining ahamiyati. Biznes ekspert. 12 (192)-son, 2023. Iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. Pages 62-64 12.04.2013-y. 0507-sonli.
13. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiya turizm xizmatlari bozoridagi asosiy indikatorlari sifatida. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Pages 61-64 2024-1/2. ISSN 2091-573 X 29.12.2016-y 223/4-son qarori.
14. Toshev.N.J. [Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy uslubiy nazariylari](https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445). Innovative academy. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024 3(2), Pages-11-16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445>
15. Toshev.N.J. Turistik aglomeratsiyalarni iqtisodiy samaradorligini oshirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024. 3(14), Pages 128-131., <https://doi.org/10.5281/zenodo.14437933>
16. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatida turistlar oqimini simulyatsiya qilish orqali infratuzilmani rivojlantirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025 <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/42597>
17. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatda turizm aglomeratsiyalarini optimal joylashtirish uchun algoritmik yondashuv. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025 <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/42599>
18. Muxitdinov, X., & Toshev, N. (2025). Stages of strategic planning and organization of tourist agglomerations in the region. B science and innovation in the education system (T. 4, Выпуск 1, cc. 51–54). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14645739>